

MATEMATIKA DARSLARIDA SINFDAN TASHQARI MASHG'ULOTLARNI TASHKIL QILISH

Do'stov Sunnatullo

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası o'qituvchisi.

Ro'ziboyeva Nigora

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarning darslarida og'zaki hisoblashlarga doir usullarni takomillashtirish, matematika darslarida sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil qilish haqida to'liq bayon etiladi.

Kalit so'zlar: og'zaki hisoblash, yozma hisoblash, arifmetik amallar, tenglama, masala.

Kirish.

Matematika murakkab fan hamda bu fandan ta'lim samaradorligi pastroq. O'quvchi fanning murakkabligidan zerikadi va ularning qiziqishlari pasayadi. Natijada o'zlashtirish past ko'rsatgich beradi. Ta'lim samaradorligini oshirishda o'quvchining fanga qiziqishini tasavvur qila olish qobiliyatini kengaytirish, fikrlash qobiliyatini o'stirish asosiy omillardan biri sanaladi. Bu omillarni rivojlantirishda matematika fanidan sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilishni o'rni beqiyosdir.

Arifmetik misollarni yechilishini o'rganishdan avval o'quvchilar ongiga uning ma'nosini, mazmunini yetkazish joiz. Bu ish predmetlarning turli xil to'plamlari bilan amaliy ishlar bajarish asosida o'tkaziladi. O'quvchilarni qo'shish va ayirish amallarining ma'nosi bilan tanishtirish ikki to'plam elementlarini birlashtirishga doir va berilgan to'plamdan uning qismlarini ajratish kabi amaliy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Qo'shish amali sonlarni ko'paytirish amallari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Ko'paytirish uning komponentlari bilan natijalari orasidagi bog'lanishlarni o'rganish o'z navbatida bo'lish amalini o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. O'quvchilarning og'zaki hisoblash malakalari turli xil mashqlarni bajarishlari jarayonida rivojlanadi. Ushbu mashg'ulotlarning muhim turlari quyidagilardan iborat:

1. Matematik ifodalarning yechimini topish. Matematik ifodalarning yechimlari turli xil yo'llar bilan yoki so'zlar bilan topilishi mumkin; 80 dan 5 ni ayirib; kamayuvchi 80, ayiriluvchi 5, ayirmani toping. Ifodalar har xil usullarda: bir xonali sonlar bilan, ikki xonali sonlar bilan va boshqalar bo'lishi mumkin, lekin, odatda, og'zaki hisoblash usullari 100 ichidagi sonlar bilan qilingan ishoralarga berilishi kerak. Ifodani biron bir misol ko'rinishida: $5 + 3$, $30 - 25$ va yana boshqa usullarda jadval tarzida taqdim etilishi mumkin.

Ifodalarning yechimini topishga oid mashqlardan muhim maqsad o'quvchilarda puxta hisoblash malakalarini hosil qilishdir, shu bilan birga ifodalarning qiymatlarini topishga doir mashqlar arifmetik amallar nazariyasi masalalarini o'zlashtirishga ham yordam beradi.

2. Matematik ifodalarni taqqoslash. Bu mashqlar qator variantlarga ega. Ikkita ifoda berilishi mumkin, ularning qiymatlari teng yoki teng emasligini aniqlash, agar ular teng bo'lmasa, qaysi biri katta yoki kichikligini aniqlash lozim.

Bunday mashqlarning asosiy muhim maqsadi - arifmetik amallar, ularning xossalari, tengliklar va tengsizliklar haqidagi bilimlarni o'zlashtirishga yordam berish. Taqqoslashga oid mashqlar hisoblash malakasini shakllantirishga yordam beradi.

3. Tenglamalarni yechish. Og'zaki mashqlar sifatida turli tenglamalar ham beriladi. Bular, avvalo, sodda ko'rinishdagi tenglamalardir. Bunday mashqlarning vazifasi tenglamalarni yechish uquvini ishlab chiqish, o'quvchilarga arifmetik amallarning komponentlari va natijasi orasidagi bog'lanishni o'zlashtirish, hisoblash malakalarini hosil qilishga yordam berishdir.

4. Masalalarni yechish. Ogʻzaki yechish uchun sodda masalalar bilan bir qatorda murakkab masalalar ham beriladi.

Bunday mashqlar masalalar yechish uquvini hosil qilish maqsadida kiritiladi va nazariy bilimlarni oʻzlashtirish, shuningdek, hisoblash malakalarini shakllantirishga yordam beradi. Ayrim misollarni ogʻzaki ham, yozma ham yechish mumkin. Bu hollarda oʻquvchilar yechimlarni taqqoslab, arifmetik amallarning mohiyatini va sonlar ustida bajarilayotgan amallar mazmunini yaxshi tushunib oladilar.

Natijalar.

Matematika fanidan sinfdan tashqari ishlar deyilganda, oʻquvchilarning matematik bilimlarini kengaytirish, chuqurlashtirish maqsadida tashkil qilingan darsdan tashqari, qatnashish ixtiyoriy boʻlgan mashgʻulotlarni, yaʼni matematika dasturining oʻrganish majburiy boʻlgan qismiga kiritilmagan nazariy materiallarni, amaliy ishlarni oʻrganish va dasturning materiallarini yana-da chuqurroq oʻrganish maqsadida oʻtkaziladigan mashgʻulotlar tushuniladi.

Oʻquvchilarni fanga qiziqishi, dastlab dars jarayonini tashkil etishga bogʻliqdir. Shu bilan birga, yaxshi tashkil etilgan sinfdan tashqari tadbirlar yordamida ham oʻquvchilarning matematikaga qiziqishlarini ancha orttirish mumkin. Matematika faniga qiziquvchi oʻquvchilarga matematika darsida olgan bilimlari kamlik qiladi.

Ular matematikaga oid koʻproq bilim olishni, matematikaning turmushda qanday qoʻllanilishini bilishni, qiziqarli va murakkab masalalarni koʻproq yechishni, matematika tarixiga doir materiallar bilan tanishishni, fanning yangi yutuqlaridan xabardor boʻlib turishni xohlaydilar.

Ogʻzaki hisoblash malakalarini tekshirish niyatida sinfning hamma oʻquvchilari bilan misol va masalalar yechishda qoʻllaniladi. Oʻqituvchi misolni aytadi, oʻquvchilar ogʻzaki yechib, daftaridagi taalluqli raqam toʻgʻrisiga faqat javoblarini yozib qoʻyadilar. Bunday topshiriqni har bir darsda 7-10 minut davomida oʻtkazish maqsadga muvofiq.

Sinfdan tashqari ishlarning eng asosiy vazifalaridan biri, oʻquvchining ana shu istaklarini qondirish, ularning matematikaga qiziqishlarini mustahkamlash va takomillashtirishdan iborat. Matematika toʻgaragida oʻrganiladigan materiallarning mohiyatini va hajmini chegaralab qoʻyish qiyin. Toʻgarak mashgʻulotlarini oʻtish vaqtida sofizm, fokuslardan foydalanish oʻquvchi qiziqishlarini oshirishda asosiy omil hisoblanadi.

Muhokama.

Matematika toʻgaragi sinfdan oʻtkaziladigan darsdan mazmun jihatdan emas, oʻtkazish usuli bilan ham farq qiladi. Mashgʻulotlar: maʼruza, murakkab masalalar yechish, turli xil musobaqalar tashkil etish bilan qiziqarli boʻladi. Matematik oʻyinlar oʻquvchi fikrlash qobiliyatini va diqqatini oʻstiradi.

I. “Ayt va esingda saqla” oʻyini. Bu oʻyin maʼlum mavzu ustida tashkillashtiriladi. Oʻyinda ikki va undan ortiq oʻquvchi qatnashishi mumkin. Oʻyinda ishtirok etmayotgan bir oʻquvchi natijani yozib boradi. Bunda bir oʻquvchi “uchburchak” desa, ikkinchi oʻquvchi uni takrorlab aytib yana bitta soʻz qoʻshib qoʻyadi. Masalan, birinchi oʻquvchi “Mediana” desa, 2-oʻquvchi “Uchburchak, mediana” deb aytadi. 1-oʻquvchi 2-oʻquvchini aytishini takrorlab, yana bir soʻz qoʻshib “Uchburchak, mediana, bissektrisa”ni aytadi. Yana bir oʻquvchi “Uchburchak, mediana, bissektrisa, aylana” soʻzini qoʻshib aytadi va hokazo. Qaysi oʻquvchi soʻzlar tartibida yanglishsa, ayrim soʻzlarni tashlab ketsa, yoki qoʻshimcha soʻz topa olmasa, oʻsha oʻquvchi yengilgan boʻladi.

II. “Matematik lugʻat”. Oʻqituvchi bitta harfni doskaga yozadi. Oʻquvchilar oʻsha harf bilan boshlanadigan tegishli matematik termin, matematiklar familiyasi, oʻlchov birliklar va hokazolarni yoddan biror kartochkaga yozadi, keyin kim nechta soʻz yozganini aytadi. Oʻqituvchi tekshirib aylanib yuradi. Kim koʻp soʻz yozgan boʻlsa, oʻsha birinchilikni oladi. Keyin oʻsha oʻquvchi topgan soʻzlarini va qolgan oʻquvchilarning doskaga boʻlmagan soʻzlari doskaga yoziladi va hamma oʻquvchilar doskadan topa olmagan soʻzlarini yozib oladilar.

Sinfdan tashqari mashgʻulotlarda matematika fanidan devoriy gazeta tayyorlash ham oʻquvchini fanga qiziqishini oshirishga yordam beradi. Devoriy gazetaga materiallar tayyorlashda oʻquvchi turli manbalardan izlanadi va maʼlumot yigʻish bilan birga uning ijodiy tashabbus koʻrsatish qobiliyati oʻsadi. Maʼlum mavzu, boʻlim yoki matematikaga tegishli qiziqarli savollar boʻyicha

ogʻzaki yoki yozma ravishda matematik viktorinalar tashkil etish bilan birga oʻquvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini oʻstirishda, ularning matematik bilimlarini kengaytirib matematik adabiyotlar ustida mustaqil ishlash va ulardan kerakli masalani ajrata olishga oʻrgatishda asosiy ahamiyatga egadir.

Xulosa.

Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, arifmetik amallarni oʻrganishdagi masalalardan biri ogʻzaki va yozma hisoblash usullarini ongli oʻzlashtirish, hisoblash malaka va koʻnikmalarini shakllantirish bilan bogʻliqdir. Ogʻzaki hisoblash usullari ham, yozma hisoblash usullari ham amallar xossalari va ulardan kelib chiqadigan natijalarni amallar komponentlari bilan natijalari orasidagi bogʻlanishlarni bilganlikka asoslanadi, lekin ogʻzaki va yozma hisoblash usullarining farq qiluvchi xossalari ham mavjud.

Adabiyotlar roʻyxati:

1. Jumayev M.E, Bolalarda matematik tushunchalarni rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. Toshkent. "Ilm Ziyo" 2005.
2. A.Nurmetov, I.Qodirov. Matematikadan sinfdan tashqari va fakultativ mashgʻulotlar. –T: Oʻqituvchi, 2000.
3. M.Ahadova. Oʻrta Osiyoning mashhur matematiklari. –T: Oʻqituvchi, 2003.
4. Jumayev M.E., Boshlangʻich sinflarda matematika oʻqitish metodikasidan praktikum. Toshkent. "Oʻqituvchi" 2004.
5. Bikbayeva N.U, R.I.Sidelnikova, G.A.Adambekova. Boshlangʻich sinflarda matematika oʻqitish metodikasi. Toshkent. —"Oʻqituvchi" 2003.